

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 332.142.6:336.14

DOI 10.5281/zenodo.19249778

АФЕНДИКОВА Екатерина Юрьевна¹

¹Донецкий институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ул. Челюскинцев, 163А, Донецк, Россия, 283015

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ КАК МНОГОУРОВНЕВЫЙ РИСК ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ: МНОГОМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ И ПАРАМЕТРЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ В КОНТЕКСТЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Статья посвящена комплексному исследованию пространственной дифференциации финансового потенциала субъектов Российской Федерации, рассматриваемой в качестве многоуровневого риска национальной финансовой системы. Объектом исследования выступает финансовый потенциал российских регионов в его пространственном измерении; предметом – закономерности и параметры его межрегиональной неоднородности, а также механизмы трансформации выявленных диспропорций в системные финансовые риски. Целью работы является раскрытие механизмов вертикальной трансмиссии финансовых рисков в многоуровневой национальной финансовой системе и оценка действующих инструментов межбюджетного регулирования как средств сглаживания территориальных диспропорций. В ходе исследования систематизированы существующие концептуальные подходы к определению финансового потенциала региона – структурный, ресурсный и результативный, установлен их взаимодополняющий характер. Теоретическую основу анализа образуют классические концепции поляризованного роста (Ф. Перру, Ж. Будвиль, А. Хиршман), кумулятивной причинности (Г. Мюрдаль) и структурной асимметрии центра и периферии (Р. Пребиш, Х. Зингер). Бюджетная обеспеченность охарактеризована как центральный операционализируемый индикатор финансового потенциала территории, измеряемый как отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов. На основе эмпирических данных Министерства финансов РФ и Федерального казначейства за 2024 год проведена типологизация десяти регионов-лидеров и десяти регионов-аутсайдеров по уровню бюджетной обеспеченности и дотационности, выявлено два принципиально различных типа бюджетного благополучия и две конфигурации бюджетного неблагополучия. Раскрыты механизмы восходящей и нисходящей трансмиссии рисков – через бюджетный, долговой и банковский каналы, позволяющие квалифицировать пространственную дифференциацию как источник системного риска. Обоснована необходимость выстраивания многоуровневой системы управления пространственными финансовыми диспропорциями, координирующей инструменты межбюджетного регулирования, региональную политику диверсификации экономической базы и механизмы пруденциального надзора.

***Ключевые слова:** пространственная дифференциация, финансовый потенциал региона, бюджетная обеспеченность, межрегиональные диспропорции, многоуровневый*

риск финансовой системы, вертикальная трансмиссия рисков, индекс налогового потенциала, индекс бюджетных расходов, дотационность регионов, межбюджетные трансферты, бюджетная самостоятельность, системный финансовый риск.

Введение. Пространственная дифференциация для больших стран с сильной вертикалью власти, в особенности для России, является естественным направлением развития финансового потенциала регионов, где столица, города федерального значения и крупнейшие города демонстрируют большой финансовый потенциал, в отличие от прочих городов и субъектов. Опыт других высокоразвитых стран с менее и более сильной вертикалью власти, в особенности США и Китая, демонстрирует, что региональные различия также свойственны и для них, однако в США данные различия выражаются постепенно от крупного места сосредоточения финансового потенциала к периферии, благодаря высокой мобильности капитала, эффективности государственного аппарата, в свою очередь, в Китае эти различия проявляются сильнее, но благодаря государственным программам, между прибрежными и внутренними провинциями материкового Китая наступает частичный паритет в финансовом потенциале, поскольку достижение полного паритета невозможно.

В Российской Федерации региональные различия является предметом обсуждения как в политических, так и в экономических кругах, где предлагаются неоднородные и, порою, противоречивые методы решения проблем, поскольку региональная дифференциация носит двойственный характер: в одном случае она полезна, поскольку формируются сильные регионы-драйверы национальной экономики, а во втором – вредна, поскольку усиливает отток населения в места сосредоточения финансового и промышленного капитала (в столицу, в крупнейшие и крупные города) из малых городов и сел, что может привести к утрате ими потенциала для дальнейшего экономического потенциала или, в худшем случае, к разорению, то есть, является одновременно положительной тенденцией развития экономической системы, так и многоуровневым риском, потому что периферийные регионы оказываются в экономической зависимости от узкой группы регионов-драйверов, что снижает стимулы региональных властей к проведению дальнейших реформ и изменений, при этом если экономический кризис снизит финансовый потенциал ключевых регионов и городов-драйверов, то спад финансового потенциала последует и во всех регионах, зависимых от них, что и является ключевой проблемой в вопросах региональной дифференциации в России.

Фундаментальное исследование Рогатенюк Э.В. [1], посвящённое теоретическим аспектам финансового потенциала развития региона, закладывает концептуальную основу для понимания его структурной природы, открывая перспективы системного изучения механизмов формирования и реализации финансовых возможностей территорий. Комплексная работа Вицко Е.А., Марьяненко В.П. и Поповой М.И. [2] исследует проблематику оценки и моделирования сбалансированного финансово-экономического развития федеральных округов в целях обеспечения экономической безопасности, убедительно демонстрируя необходимость многомерного подхода к анализу региональных финансовых систем в их взаимодействии в рамках национальной экономики. Прикладное исследование Рожковой Д.В. [3] предлагает методологически значимый инструментарий оценки финансово-кредитного потенциала агропромышленного региона, позволяя операционализировать отраслевую составляющую финансового потенциала территориальных систем. Научный труд Махотаевой М.Ю. и Николаева М.А. [4], рассматривающий влияние экономического потенциала регионов на уровень жизни населения, устанавливает прямую взаимосвязь между финансовыми возможностями территории и социальным благополучием её жителей, приобретающую принципиальное значение в условиях нарастающих межрегиональных диспропорций.

Исследование Барашевой Т.И. [11], посвящённое подходам к оценке и мониторингу бюджетного потенциала регионов Крайнего Севера, выявляет специфику формирования доходной базы территорий с особыми природно-климатическими условиями, наглядно иллюстрируя ограниченность унифицированных методик бюджетной обеспеченности. Финансово-экономический анализ межрегиональной дифференциации налогового потенциала регионов Центрального федерального округа, осуществлённый Поповой Г.Л. [12], систематизирует количественные параметры территориального неравенства, демонстрируя устойчивость пространственных диспропорций в условиях бюджетных рисков. Работа Бадылевич Р.В. и Вербиненко Е.А. [13], исследующая финансовый потенциал и налоговые ресурсы регионов Арктической зоны Российской Федерации, раскрывает специфику ресурсодобывающих территорий, высокий доходный потенциал которых существенно нивелируется объективно повышенной расходной нагрузкой. Особую теоретическую значимость приобретает исследование Силуановой М.В. [14], систематизирующее сущность, особенности и классификацию финансовых рисков государства в контексте межрегиональных диспропорций и определяющее аналитическую рамку для оценки системных угроз, порождаемых пространственной неоднородностью финансовых систем.

Необходимо также отметить, что пространственная дифференциация финансового потенциала регионов не является статичным явлением: она претерпевает изменения под воздействием как внешних факторов (колебаний сырьевой конъюнктуры, санкционного давления, макроэкономической нестабильности) так и внутренних, связанных с качеством регионального управления, инвестиционным климатом и демографической динамикой. Это обстоятельство обуславливает необходимость применения многомерного подхода к типологизации регионов по уровню финансового потенциала, который позволил бы учитывать не только количественные параметры бюджетной обеспеченности, но и качественные характеристики финансовой устойчивости региональных систем, степень их зависимости от внешних источников финансирования, а также структурные особенности формирования доходной базы региональных бюджетов.

В этой связи актуальность настоящего исследования определяется как теоретической значимостью разработки комплексной типологии регионов по уровню финансового потенциала, так и практической необходимостью выявления параметров межрегиональных диспропорций, оказывающих наибольшее дестабилизирующее воздействие на финансовую систему страны в целом, что в совокупности позволяет рассматривать пространственную дифференциацию не просто как статистически фиксируемое неравенство, но как многоуровневый риск, способный при определенных условиях трансформироваться в системную угрозу финансовой стабильности Российской Федерации.

Объектом исследования работы является финансовый потенциал субъектов Российской Федерации в его пространственном измерении, характеризующийся существенной межрегиональной неоднородностью как по объему, так и по структуре источников формирования.

Предметом исследования являются закономерности и параметры пространственной дифференциации финансового потенциала регионов Российской Федерации, межрегиональные диспропорции в уровне бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, а также механизмы трансформации данной дифференциации в многоуровневый риск финансовой системы государства.

Целью настоящего исследования выступает комплексный анализ пространственной дифференциации финансового потенциала субъектов Российской Федерации, раскрытие механизмов вертикальной трансмиссии финансовых рисков в многоуровневой

национальной финансовой системе, а также оценка действующих инструментов межбюджетного регулирования как средств снижения накопленных территориальных диспропорций.

Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующих задач:

1. Систематизировать существующие теоретические подходы к определению категории «финансовый потенциал региона» – структурного, ресурсного и результативного, установив их концептуальные основания и аналитические ограничения.

2. Раскрыть содержание пространственной дифференциации финансового потенциала как объективной закономерности регионального развития, выделив ее экономическое, финансовое и институциональное измерения.

3. Охарактеризовать бюджетную обеспеченность как центральный операционализируемый индикатор финансового потенциала региона и систематизировать методологические подходы к ее измерению, включая официальную отечественную методику соотнесения индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов.

4. Осуществить анализ многоуровневой структуры финансовой системы Российской Федерации и выявить механизмы восходящей и нисходящей трансмиссии рисков, опосредуемые бюджетным, долговым и банковским каналами.

5. Провести сравнительный эмпирический анализ уровня бюджетной обеспеченности и дотационности субъектов РФ по состоянию на 2024 год, идентифицировав типологически различные конфигурации бюджетного неблагополучия в группах регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров.

6. Квалифицировать пространственную дифференциацию финансового потенциала как источник системного риска для национальной финансовой системы и обосновать направления совершенствования инструментов многоуровневого управления пространственными финансовыми диспропорциями.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляет применение структурно-функционального и сравнительного подходов в сочетании с анализом нормативно-статистической базы, что позволяет системно охарактеризовать пространственные диспропорции финансового потенциала регионов Российской Федерации и оценить их значимость как источника многоуровневых рисков финансовой системы. Теоретической базой работы служат как фундаментальные концепции поляризованного роста и кумулятивной причинности – разработанные Ф. Перру [5], Ж. Будвилем [6], А. Хиршманом [7] и Г. Мюрдалем [8], – так и структуралистские концепции центра и периферии Р. Пребиша [9] и Х. Зингера [10], обеспечивающие методологическую рамку для интерпретации самовоспроизводящегося характера межрегиональных финансовых диспропорций. Эмпирическую основу исследования составляют официальные данные Министерства финансов Российской Федерации [16] и Федерального казначейства [17], характеризующие уровень бюджетной обеспеченности и дотационности субъектов РФ по состоянию на 2024 год, а также актуальные данные отечественных исследований в области региональных финансов [1-4; 11-14]. Комплексный характер работы обеспечивается совместным применением сравнительного анализа уровня бюджетной обеспеченности (УБО) и индекса бюджетных расходов (ИБР), позволяющего провести типологизацию регионов по природе их финансовой самостоятельности, и анализа механизмов вертикальной трансмиссии рисков в многоуровневой финансовой системе. Для структурирования полученных результатов и обоснования практических рекомендаций задействован системный подход, охватывающий бюджетное, долговое и банковское измерения пространственных финансовых диспропорций и позволяющий рассматривать их не как изолированные явления, а как взаимообусловленные компоненты единого механизма риска.

Результаты. Исследователь Рогатенюк Э.В. считает, что финансовый потенциал региона – это комплекс потенциалов, которые определяют его в целом. На рисунке 1 представлена структура финансового потенциала региона, предложенная исследователем [1, с. 34].

Рис. 1. Структура финансового потенциала территории (субъекта) по Рогатенюк Э.В.

К рассмотрению финансового потенциала как многогранного подходят ученые Вицко Е.А., Марьяненко В.П. и Попова М.И., которые рассматривают его как с точки зрения структурного подхода: «финансовый потенциал» региона как сумму составляющих «потенциалов»: налогового, бюджетного, страхового, кредитного и др., так и с точки зрения ресурсного и результативного подходов: «финансовый потенциал» как совокупность финансовых ресурсов и как определенный набор условий для обеспечения регионального экономического развития соответственно [2, с. 1153].

Там же ученые отмечают, что наличие финансовых ресурсов в распоряжении регионального правительства выступает как таковым условием устойчивого экономического развития региональных экономических систем, а их критерии оптимальности (достаточность, структурированность и сочетаемость) позволяют получить результат для формирования финансового потенциала с целью поддержания стабильности в интересах экономической безопасности региона.

Исследователь Рожкова Д.В. определяет финансовый потенциал так: «Финансовый потенциал региона представляет собой совокупность ресурсов, выраженных в кредитном, инвестиционном, бюджетном потенциалах, и означает максимум (предел) функциональных возможностей социально-экономического развития какого-либо управляемого объекта (государства, региона, муниципального образования) в определенный период времени с использованием финансовых ресурсов» [3, с. 1].

Ученые Махотаева М.Ю., Николаев М.А. рассматривают финансовый потенциал в рамках ресурсного и процессного подходов. С точки зрения первого подхода, финансовый потенциал представляет собой финансовые ресурсы, полученные функционирующими на

территории региона хозяйствующими субъектами, а с точки зрения второго, финансовый потенциал определяется как часть финансовых ресурсов, фактически используемая для достижений целей развития региона [4, с. 91].

Ученые также отмечают, что финансовый потенциал является наиболее мобильным видом потенциала, так как он может быть достаточно оперативно изменен в рамках политики управления государственным долгом субъекта РФ [4].

Пространственная дифференциация представляет собой объективную закономерность развития любой сложной экономической системы, проявляющуюся в устойчивой неравномерности распределения производительных сил, финансовых ресурсов и социально-экономического потенциала по территории государства. В условиях рыночной экономики данная неравномерность не является временной или случайной – она воспроизводится системно, обладает самоусиливающимися механизмами и формирует устойчивые иерархические структуры пространственного развития, которые непосредственно отражаются на состоянии финансовой системы страны в целом.

Следует отметить, что пространственная дифференциация рассматривается в научной литературе одновременно в нескольких взаимосвязанных измерениях. Во-первых, как экономическое явление, выражающееся в разрыве уровней производства, доходов и накопленного капитала между регионами. Во-вторых, как финансовое явление – неравенство налоговых баз, бюджетных возможностей и доступности кредитных ресурсов. В-третьих, как институциональное явление – различие в качестве управления, развитости институтов и инвестиционного климата. Совокупность этих измерений определяет интегральный финансовый потенциал территории и степень ее встроенности в национальную финансовую систему.

Теоретическую основу анализа межрегиональных диспропорций формируют классические концепции поляризованного развития. Французский экономист Ф. Перру ввел понятие «полюса роста» – сектора или предприятия-лидера, генерирующего импульсы развития для смежных отраслей и территорий. Ключевым вкладом Перру стало переосмысление экономического пространства как силового поля, где доминирующие единицы оказывают асимметричное воздействие на периферийные элементы. Применительно к региональной финансовой системе это означает, что финансовые ресурсы притягиваются к полюсам роста, последовательно обедняя периферию и закрепляя ее зависимое положение.

Ж. Будвиль развил концепцию Перру, перенес ее на географическое пространство и обосновав существование городских агломераций как территориальных полюсов роста. Эта идея получила дальнейшее развитие в работах А. Хиршмана, который описал механизмы «просачивания» и «оттягивания» ресурсов. Согласно Хиршману, первоначально полюса роста стимулируют развитие периферии через распространение технологий и расширение рынков, однако при достижении определенного уровня концентрации эффект «оттягивания» начинает доминировать: квалифицированная рабочая сила, капитал и предпринимательская активность мигрируют в центры, усугубляя диспропорции.

Шведский ученый Г. Мюрдаль разработал концепцию «кумулятивной причинности», согласно которой однажды возникшие региональные диспропорции обладают тенденцией к самовоспроизводству и нарастанию. Регион с более высоким уровнем развития притягивает инвестиции, квалифицированные кадры и инновации, тогда как отстающие территории лишаются этих ресурсов – возникает порочный круг, выйти из которого без целенаправленного государственного вмешательства крайне затруднительно.

Параллельно с концепцией поляризованного роста развивалась теория центра и периферии. В работах Р. Пребиша и Х. Зингера была обоснована структурная асимметрия между развитыми центрами и зависимой периферией. Применительно к региональному

уровню данная концепция означает, что центральные регионы концентрируют высокотехнологичные производства, финансовые институты и административные ресурсы, тогда как периферийные территории специализируются на ресурсодобыче и низкопереходных производствах с ограниченной добавленной стоимостью. Следствием такой специализации становится устойчивое неравенство в уровне доходов, налоговой базе и, как следствие, бюджетной обеспеченности.

В интересах характеристики неравномерности финансово-экономического потенциала региона возможно применение таких показателей, как размах асимметрии и вариации, коэффициент вариации, индекс Тейла, коэффициент Джини, оценка конвергенции и т.д., но при этом бюджетная обеспеченность занимает центральное место в системе показателей, характеризующих финансовый потенциал региона. В самом общем смысле под бюджетной обеспеченностью понимается соотношение расчетных налоговых доходов на душу населения, которые могут быть получены консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации, исходя из уровня развития и структуры экономики, со средним по субъектам Российской Федерации показателем расчетных налоговых доходов на душу населения. Данный показатель, таким образом, одновременно отражает как объективные экономические возможности территории, так и ее относительное положение в системе межрегиональных финансовых отношений.

Бюджетная обеспеченность формируется под воздействием двух групп факторов:

Первая группа – факторы доходного потенциала, определяющие способность региона генерировать собственные бюджетные доходы. К ним относятся: объем и структура валового регионального продукта, уровень развития промышленности и сферы услуг, численность и доходы занятого населения, концентрация крупных налогоплательщиков, уровень деловой активности и инвестиционная привлекательность территории;

Вторая группа – факторы расходных потребностей, отражающие объективно обусловленный уровень затрат на предоставление государственных и муниципальных услуг. Они включают: численность и состав населения, природно-климатические условия, уровень урбанизации, состояние социальной и транспортной инфраструктуры.

Следует подчеркнуть, что бюджетная обеспеченность не тождественна понятию финансового потенциала в широком смысле. Финансовый потенциал региона охватывает более широкий круг финансовых ресурсов – не только бюджетные, но и внебюджетные, корпоративные и частные финансовые потоки. Вместе с тем именно бюджетная обеспеченность выступает наиболее операционализируемым и статистически верифицируемым индикатором, позволяющим проводить межрегиональные сопоставления и оценивать динамику пространственного неравенства во времени.

В современной отечественной практике расчет бюджетной обеспеченности субъекта осуществляется в рамках методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2004 года № 670. Методика основана на сопоставлении индекса налогового потенциала (ИНП) и индекса бюджетных расходов (ИБР): бюджетная обеспеченность региона определяется как отношение ИНП к ИБР. Такой подход позволяет учитывать не только абсолютные различия в доходных возможностях регионов, но и объективно обусловленные различия в стоимости предоставления государственных услуг.

В научной литературе помимо официальной методики применяются и иные подходы к оценке бюджетной обеспеченности. Для оценки финансового потенциала региона используется показатель налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта на душу населения в сопоставлении со среднероссийским уровнем.

Также в дополнение к предыдущему коэффициенту применяется коэффициент финансовой самодостаточности региона, определяемый как отношение доли собственных доходов к общему объему доходов регионального бюджета: низкое значение показателя коэффициента свидетельствует о высокой зависимости субъекта от федеральных трансфертов и, соответственно, об ограниченном финансовом потенциале субъекта.

Принципиально важным является то обстоятельство, что низкий уровень бюджетной обеспеченности непосредственно связан с повышенным уровнем финансовых рисков как на региональном, так и на национальном уровне. На региональном уровне недостаточная бюджетная обеспеченность порождает риски неисполнения расходных обязательств, накопления государственного долга субъекта, снижения качества государственных услуг и деградации социальной инфраструктуры. Как отмечает ряд исследователей, финансовые риски, связанные с неплатежеспособностью и неустойчивостью бюджетной системы, являются предвестниками более глубоких экономических потрясений на уровне всей национальной финансовой системы.

На национальном уровне высокая дифференциация бюджетной обеспеченности генерирует риски трех видов:

- 1) риск фискальной нестабильности, обусловленный необходимостью поддерживать масштабную систему межбюджетных трансфертов;
- 2) риск неравномерности экономического пространства, при котором отстающие регионы становятся зонами хронической депрессии;
- 3) риск социальной напряженности, возникающий в результате недопустимого разрыва в качестве жизни и доступности общественных благ между богатыми и бедными регионами.

Таким образом, бюджетная обеспеченность является индикатором, интегрирующим в себе информацию о структуре региональной экономики, эффективности налоговой системы, качестве государственного управления и степени пространственного неравенства. Именно поэтому ее мониторинг и регулирование выступают центральными задачами государственной финансовой политики в части управления региональным развитием.

Финансовая система государства представляет собой сложную многоуровневую конструкцию, элементы которой находятся в отношениях функциональной взаимозависимости и иерархического соподчинения. Понимание этой многоуровневости принципиально важно для анализа рисков, порождаемых пространственной дифференциацией финансового потенциала регионов, поскольку риски, возникающие на нижних уровнях системы, при определенных условиях способны трансформироваться в угрозы для ее устойчивости в целом.

Принципиальная особенность многоуровневой финансовой системы состоит в том, что риски не локализованы в пределах отдельных уровней, а обладают способностью к вертикальной трансмиссии – передаче по уровням иерархии как снизу вверх, так и сверху вниз. При этом механизмы трансмиссии рисков существенно отличаются по направлению распространения.

Механизм восходящей трансмиссии рисков (региональный → национальный уровень). Восходящая трансмиссия рисков представляет собой процесс, при котором финансовые затруднения на региональном уровне трансформируются в угрозы для устойчивости национальной финансовой системы. Данный механизм реализуется через несколько каналов:

- 1) бюджетный. В условиях высокой дифференциации бюджетной обеспеченности регионов федеральный центр вынужден поддерживать масштабную систему межбюджетных трансфертов.
- 2) долговой. Регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности, как правило,

вынуждены прибегать к заимствованиям для покрытия дефицита бюджета. Накопление субфедерального долга создает потенциальные риски для национальной финансовой системы: в случае, если регион окажется не в состоянии обслуживать свой долг, возникает необходимость федерального вмешательства, что де-факто означает принятие федеральным бюджетом обязательств субъекта.

3) банковский. Региональные финансовые институты, прежде всего, коммерческие банки, ориентированные преимущественно на обслуживание местных экономических агентов, подвергаются повышенным кредитным рискам в условиях экономической депрессии региона. Ухудшение качества кредитных портфелей региональных банков создает угрозу устойчивости банковской системы в целом, особенно с учетом того, что значительная часть региональных банков является системно значимой для экономики соответствующих территорий.

Не менее важен и обратный механизм трансмиссии рисков, при котором макроэкономические шоки и изменения в денежно-кредитной политике на национальном уровне оказывают дифференцированное воздействие на финансовое положение регионов. При этом регионы с ограниченным финансовым потенциалом, как правило, оказываются более уязвимы к подобным шокам.

Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, экономика периферийных регионов нередко характеризуется низкой диверсификацией и высокой зависимостью от одной-двух отраслей, что обуславливает ее повышенную чувствительность к отраслевым кризисам. Во-вторых, слабые финансовые возможности таких регионов ограничивают их способность к самостоятельной антикризисной адаптации – «финансовые буферы» в виде накопленных резервов, как правило, незначительны или вовсе отсутствуют. В-третьих, ограниченный доступ к кредитным ресурсам лишает периферийные регионы важного инструмента сглаживания бюджетных шоков.

Совокупность вышеописанных механизмов трансмиссии рисков позволяет квалифицировать пространственную дифференциацию финансового потенциала регионов как источник системного риска для национальной финансовой системы. Системный характер данного риска определяется следующими признаками: масштабностью охвата (затрагивает значительную часть субъектов федерации), устойчивостью воспроизводства (диспропорции сохраняются на протяжении длительных периодов), взаимообусловленностью проявлений (региональные, межбюджетные и банковские риски тесно взаимосвязаны) и потенциалом распространения (локальные финансовые затруднения способны генерировать волновые эффекты в масштабе национальной экономики).

В этой связи существенно возрастает роль денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики как инструментов регулирования пространственных финансовых диспропорций. Эффективная денежно-кредитная политика, направленная на поддержание ценовой стабильности и доступности кредитных ресурсов, создает условия для снижения финансовой уязвимости периферийных регионов. При этом, как показывает анализ режимов монетарной политики, инфляционное таргетирование обеспечивает наибольшую гибкость в управлении рисками, хотя и сопряжено с рядом ограничений в части стимулирования регионального развития.

С учетом многоуровневого характера рисков, порождаемых пространственной дифференциацией финансового потенциала, система управления этими рисками также должна строиться на принципах многоуровневости и координации. На федеральном уровне ключевую роль играют инструменты межбюджетного регулирования: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии и субвенции, а также нормативы

отчислений от федеральных налогов в региональные бюджеты; на региональном уровне – политика диверсификации экономики, развития налоговой базы и рационализации расходов; на уровне финансовых институтов – инструменты пруденциального регулирования, направленные на ограничение концентрации рисков в региональном разрезе.

Таким образом, понимание финансовой системы как многоуровневой конструкции с присущими ей механизмами вертикальной трансмиссии рисков является методологически необходимым условием для разработки эффективной политики управления пространственными финансовыми диспропорциями. Региональные финансовые риски не могут рассматриваться изолированно от рисков национального уровня – между ними существует глубокая функциональная взаимосвязь, игнорирование которой способно привести к недооценке масштабов угроз для устойчивости всей финансовой системы страны.

На рисунке 2 представлены показатели уровня бюджетной обеспеченности и индекса бюджетных расходов [16] 10 регионов-лидеров. Исходя из содержания диаграммы, образуются две группы регионов: первая группа – финансово самостоятельные с низким ИБР (Москва, Татарстан, Ленинградская область). В данных регионах высокий УБО обусловлен реальной экономической мощью, а не дорогостоящими условиями жизнедеятельности. Вторая группа – ресурсодобывающие с высоким ИБР (ЯНАО, ХМАО, Сахалинская обл.). В данной группе высокий УБО здесь во многом компенсируется объективно высокими расходными потребностями.

Рис. 2. Уровень бюджетной обеспеченности и бюджетных расходов десяти субъектов-лидеров

На рисунке 3 представлена противоположная ситуация: регионы Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, КБР) имеют низкий и УБО, и ИБР, что означает хроническую бедность без «оправдания» суровыми природными условиями. При этом Тыва, Алтай и Еврейская АО сочетают низкий УБО с высоким ИБР – наиболее уязвимая позиция, поскольку поступает в бюджет мало доходов при большом объеме расходов.

Рис. 3. Уровень бюджетной обеспеченности и бюджетных расходов десяти субъектов-аутсайдеров по состоянию на 2024 год

В качестве индикатора межрегиональных диспропорций целесообразно использовать уровень дотационности региона, отражающий долю безвозмездных поступлений в структуре доходов региональных бюджетов. Высокие значения показателя свидетельствуют о зависимости субъекта от федеральной поддержки и ограниченности собственного финансового потенциала, тогда как низкие значения характерны для экономически развитых регионов-доноров.

Рис. 4. Сравнительный анализ состава субъектов по уровню бюджетной обеспеченности

По состоянию на 2024 г., число субъектов РФ, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составляло 22 субъекта, среди которых можно выделить 9 субъектов-лидеров без учета Федеральной территории

«Сириус» (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Белгородская область, Тюменская область, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Республика Татарстан); число субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 10,0% объема собственных доходов консолидированного бюджета, составляло 25 субъектов; число субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет была в промежутке от 10,0 до 40,0% объема собственных доходов консолидированного бюджета, составляло 34 субъекта; число субъектов, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40,0% объема собственных доходов консолидированного бюджета, составило 8 субъектов, в особенности все представленные субъекты-аутсайдеры.

Обсуждение результатов. На рисунке 4 представлена динамика числа субъектов, соответственно относящихся к уровню дотационности региональных бюджетов.

Проведенный статистический анализ бюджетной обеспеченности и дотационности субъектов Российской Федерации позволяет сформулировать ряд значимых заключений:

1. При осуществлении сравнительного анализа уровня бюджетной обеспеченности (УБО) и индекса бюджетных расходов (ИБР) была установлена устойчивая дифференциация регионов-лидеров по природе их финансовой состоятельности. Финансово самодостаточные регионы (Москва, Республика Татарстан, Ленинградская область) демонстрируют высокий УБО при низком ИБР, что указывает на формирование бюджетного потенциала преимущественно за счет реального экономического развития. Напротив, ресурсодобывающие субъекты (ЯНАО, ХМАО, Сахалинская область) характеризуются высоким ИБР, существенно нивелирующим номинально высокие доходные показатели, следовательно, их бюджетная обеспеченность носит структурно более уязвимый характер.

2. В группе аутсайдеров выявляются две принципиально различные конфигурации бюджетного неблагополучия. Регионы Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика) сочетают низкий УБО с низким ИБР, что свидетельствует о хроническом дефиците доходного потенциала, не обусловленном объективными природно-климатическими факторами. Наиболее неблагоприятное положение занимают субъекты, совмещающие низкий УБО с высоким ИБР (Республика Тыва, Республика Алтай, Еврейская автономная область): данная комбинация означает одновременную ограниченность доходной базы и повышенный уровень нормативных расходных потребностей, формируя наибольшую зависимость от федеральных трансфертов.

3. Анализ уровня дотационности по состоянию на 2024 год раскрывает значительную поляризацию бюджетной самостоятельности субъектов РФ. Лишь 22 субъекта не получают дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, причем 9 из них составляют явно выраженную группу доноров. Вместе с тем 34 субъекта находятся в промежуточной зоне зависимости (доля дотаций – от 10,0 до 40,0% собственных доходов), а 8 субъектов демонстрируют критически высокий уровень дотационности, превышающий 40%, полностью совпадая с группой регионов-аутсайдеров.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что межрегиональные бюджетные диспропорции в России носят системный, структурно воспроизводящийся характер. Высокий УБО сам по себе не является достаточным индикатором подлинной финансовой самостоятельности региона без учета расходной нагрузки; совместное применение УБО и ИБР обеспечивает значительно более корректную типологизацию бюджетного положения субъектов. Сохраняющаяся концентрация дотационных регионов в определенных

географических кластерах указывает на необходимость дифференцированного подхода к межбюджетному выравниванию, учитывающего не только доходный потенциал, но и объективно обусловленные расходные потребности территорий.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд теоретических и прикладных выводов, имеющих значение как для развития научных представлений о пространственной дифференциации финансового потенциала регионов, так и для практики государственного управления в сфере межбюджетных отношений.

В ходе анализа существующих концептуальных подходов к определению категории «финансовый потенциал региона» был установлен их взаимодополняющий, а не взаимоисключающий характер. Структурный подход, рассматривающий финансовый потенциал как совокупность налогового, бюджетного, страхового и кредитного элементов, раскрывает внутреннюю архитектуру исследуемой категории. Ресурсный подход акцентирует внимание на объеме финансовых ресурсов, аккумулированных хозяйствующими субъектами на данной территории, тогда как результативный подход фиксирует функциональные возможности региона по обеспечению социально-экономического развития в заданный период времени. Синтез указанных подходов формирует методологическую основу для операционализации финансового потенциала применительно к задачам межрегионального сравнительного анализа.

Пространственная дифференциация финансового потенциала идентифицирована в настоящей работе как объективная закономерность функционирования сложных экономических систем, проявляющаяся в трех взаимосвязанных измерениях: экономическом, финансовом и институциональном. Теоретическую базу ее анализа образуют классические концепции поляризованного роста (Ф. Перру, Ж. Будвиль, А. Хиршман), кумулятивной причинности (Г. Мюрдаль) и структурной асимметрии центра и периферии (Р. Пребиш, Х. Зингер), совокупно объясняющие самовоспроизводящийся характер межрегиональных диспропорций.

Бюджетная обеспеченность, рассматриваемая как отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов, подтверждает свою роль центрального операционализируемого индикатора финансового потенциала территории. Вместе с тем, эмпирический анализ показал, что высокий уровень бюджетной обеспеченности не является однородным явлением: финансово самодостаточные регионы (г. Москва, Республика Татарстан, Ленинградская область) достигают его преимущественно за счет реального экономического развития при низком индексе бюджетных расходов, тогда как ресурсодобывающие субъекты (ЯНАО, ХМАО, Сахалинская область) несут объективно высокую расходную нагрузку, существенно нивелирующую их номинальные доходные показатели.

В группе регионов-аутсайдеров выявлены две структурно различные конфигурации бюджетного неблагополучия. Регионы Северного Кавказа демонстрируют сочетание низкого уровня бюджетной обеспеченности с низким индексом бюджетных расходов, свидетельствующее о хроническом дефиците доходного потенциала, не обусловленном объективными природно-климатическими факторами. Наиболее уязвимое положение занимают субъекты, совмещающие низкий уровень бюджетной обеспеченности с высоким индексом бюджетных расходов (Республика Тыва, Республика Алтай, Еврейская автономная область): данная комбинация формирует максимальную зависимость от федеральных трансфертов. По состоянию на 2024 год, 8 субъектов федерации превышают критический порог дотационности в 40,0% собственных доходов, полностью совпадая с группой регионов-аутсайдеров.

Анализ многоуровневой архитектуры национальной финансовой системы позволил установить механизмы вертикальной трансмиссии рисков, реализуемые как по

восходящей траектории – через бюджетный, долговой и банковский каналы, – так и по нисходящей, при которой макроэкономические шоки оказывают дифференцированное, асимметрично усиленное воздействие на финансово уязвимые периферийные регионы. Совокупность выявленных механизмов позволяет квалифицировать пространственную дифференциацию финансового потенциала как источник системного риска для национальной финансовой системы в целом.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости выстраивания многоуровневой системы управления пространственными финансовыми диспропорциями, координирующей инструменты межбюджетного регулирования на федеральном уровне, политику диверсификации экономической базы – на региональном, и механизмы пруденциального надзора – на уровне финансовых институтов. Эффективность денежно-кредитной политики, в том числе в режиме инфляционного таргетирования, представляется значимым, однако недостаточным условием снижения финансовой уязвимости периферийных регионов в отсутствие структурных изменений в распределении производительных сил и налоговых баз.

Дальнейшее развитие настоящего исследования предполагает углубленную эконометрическую верификацию выявленных зависимостей, в том числе оценку конвергенции/дивергенции бюджетной обеспеченности российских регионов в динамике, а также сравнительный анализ применяемых инструментов пространственного выравнивания на материале федеративных государств с сопоставимой степенью региональной дифференциации.

Дополнительная информация: данная статья подготовлена в рамках государственного задания РАНХиГС FRRM-2026-0007 «Институциональные механизмы управления долгосрочной устойчивостью финансовой системы России: многоуровневые риски и обеспечение межрегионального баланса».

Список литературы

1. Рогатенюк Э.В. Финансовый потенциал развития региона: теоретический аспект / Э.В. Рогатенюк // Экономика строительства и природопользования. – 2022. – №4(85). – С. 31–38.
2. Вицко Е.А. Оценка и моделирование сбалансированного финансово-экономического развития федеральных округов в целях обеспечения экономической безопасности / Е.А. Вицко, В.П. Марьяненко, М.И. Попова // Экономика и управление. – 2025. – Т. 31, № 9. – С. 1148–1159. DOI: 10.35854/1998-1627-2025-9-1148-1159.
3. Рожкова Д.В. Оценка финансово-кредитного потенциала агропромышленного региона (на материалах Алтайского края) / Д.В. Рожкова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 9 (123). – DOI: 10.23670/IRJ.2022.123.4.
4. Махотаева М.Ю. Оценка влияния экономического потенциала регионов на уровень жизни населения / М.Ю. Махотаева, М.А. Николаев // Финансы: теория и практика. – 2025. – Т. 29, № 3. – С. 90–106. DOI: 10.26794/2587-5671-2025-29-3-90-106.
5. Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения / Ф. Перру // Пространственная экономика. – 2007. – № 2. – С. 77–91.
6. Будвиль Ж. Пространственная организация экономики / Ж. Будвиль. – М. : Прогресс, 1966. – 248 с.
7. Хиршман А.О. Стратегия экономического развития / А.О. Хиршман. – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 368 с.
8. Мюрдаль Г. Экономическая теория и страны слаборазвитых регионов / Г. Мюрдаль. – М. : Изд-во иностр. лит., 1957. – 168 с.
9. Пребиш Р. Периферийная экономика в системе мирового хозяйства /

- Р. Пребиш // Мировая экономика и международные отношения. – 1968. – № 9. – С. 3–15.
10. Зингер Х. Распределение выгод от международной торговли между инвестирующими и реципиентными странами / Х. Зингер // Мировая экономика и международные отношения. – 1968. – № 10. – С. 16–28.
11. Барашева Т.И. Подходы к оценке и мониторинг использования бюджетного потенциала в регионах Крайнего Севера // Проблемы развития территории. – 2022. – Т. 26, № 3. – С. 38–57. DOI: 10.15838/ptd.2022.3.119.3.
12. Попова Г.Л. Финансово-экономический анализ межрегиональной дифференциации налогового потенциала регионов Центрального федерального округа в условиях бюджетных рисков // Финансы и кредит. – 2022. – Т. 28, № 6. – С. 1232–1251. DOI: 10.24891/fc.28.6.1232
13. Бадылевич Р.В., Вербиненко Е.А. Оценка финансового потенциала и налоговых ресурсов регионов Арктической зоны Российской Федерации // Арктика и Север. – 2021. – № 43. – С. 88–111. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2021.43.88.
14. Силуанова М.В. Финансовые риски государства: сущность, особенности и классификация в контексте межрегиональных диспропорций // Государственное управление. Электронный вестник. – 2022. – № 92. – С. 57–74. DOI: 10.24412/2070-1381-2022-92-57-74.
15. Шарандина Н.Л. Финансовая система: дискуссионные вопросы в российской доктрине финансового права // Право и государство: теория и практика. – 2023. – №10(226). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-sistema-diskussionnye-voprosy-v-rossiyskoj-doktrine-finansovogo-prava> (дата обращения: 31.03.2026).
16. Министерство финансов Российской Федерации. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и индекс бюджетных расходов субъектов Российской Федерации на 2025 год : сайт // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – 29 ноября 2024 г. – URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=310183 (дата обращения: 31.03.2026).
17. Федеральное казначейство. Уровень дотационности субъектов Российской Федерации : сайт // Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. – URL: <https://budget.gov.ru/регионы/уровень-дотационности-субъектов-рф?regionId=45000000> (дата обращения: 31.03.2026).
-

Афендикова Екатерина Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов, Донецкий институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Донецк, Россия

E-mail: ekaterina-mamchenko@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9371-4851

AuthorID: 1109049

Поступила в редакцию 01.04.2026 г.

UDC 332.142.6:336.14

DOI 10.5281/zenodo.19249778

AFENDIKOVA Ekaterina¹

¹ Donetsk Institute of Management – a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyuskintsev Str., 163A, Donetsk, Russia, 283015

SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF REGIONS AS A MULTILEVEL RISK OF THE FINANCIAL SYSTEM: MULTIDIMENSIONAL TYPOLOGY AND PARAMETERS OF INTERREGIONAL IMBALANCES IN THE CONTEXT OF BUDGET SECURITY

The article is devoted to a comprehensive study of the spatial differentiation of the financial potential of the subjects of the Russian Federation, considered as a multilevel risk of the national financial system. The object of the study is the financial potential of Russian regions in its spatial dimension; the subject is the patterns and parameters of its interregional heterogeneity, as well as the mechanisms of transformation of the identified imbalances into systemic financial risks. The purpose of the work is to reveal the mechanisms of vertical transmission of financial risks in a multi-level national financial system and to assess the existing instruments of inter-budgetary regulation as a means of smoothing territorial imbalances. In the course of the research, the existing conceptual approaches to determining the financial potential of the region – structural, resource and effective – are systematized, and their complementary nature is established. The theoretical basis of the analysis is formed by the classical concepts of polarized growth (F. Perroux, J. Boudville, A. Hirschman), cumulative causality (G. Myrdal) and structural asymmetry of the center and periphery (R. Prebish, H. Singer). Budget security is characterized as a central operationalized indicator of the financial potential of a territory, measured as the ratio of the tax potential index to the budget expenditure index. Based on empirical data from the Ministry of Finance of the Russian Federation and the Federal Treasury for 2024, ten leading regions and ten outsider regions were typologized in terms of budget security and subsidization, two fundamentally different types of budgetary well-being and two configurations of budgetary distress were identified. The mechanisms of ascending and descending transmission of risks – through budgetary, debt and banking channels – are revealed, which make it possible to qualify spatial differentiation as a source of systemic risk. The necessity of building a multi-level management system of spatial financial imbalances, coordinating instruments of inter-budgetary regulation, regional policy of diversification of the economic base and mechanisms of prudential supervision is substantiated.

Key words: *spatial differentiation, financial potential of the region, budgetary security, interregional imbalances, multilevel risk of the financial system, vertical risk transmission, index of tax potential, index of budget expenditures, subsidization of regions, inter-budgetary transfers, budgetary independence, systemic financial risk.*

References

1. Rogatenyuk E.V. (2022) Financial potential of the region's development: a theoretical aspect. *Economics of construction and environmental management*. № 4 (85). Pp. 31-38.
2. Vitsko E.A. (2025) Assessment and modeling of balanced financial and economic development of federal districts in order to ensure economic security / E.A. Vitsko, V.P. Maryanenko, M.I. Popova. *Economics and management*. Vol. 31, No. 9. pp. 1148-1159. DOI: 10.35854/1998-1627-2025-9-1148-1159.
3. Rozhkova D.V. (2022) Assessment of the financial and credit potential of an agro-industrial region (based on the materials of the Altai Territory). *International Scientific Research Journal*. № 9 (123). DOI: 10.23670/IRJ.2022.123.4.

4. Makhotaeva M.Yu. (2025) Assessment of the impact of the economic potential of regions on the standard of living of the population / M.Yu. Makhotaeva, M.A. Nikolaev. *Finance: theory and practice*. Vol. 29, No. 3. pp. 90-106. DOI: 10.26794/2587-5671-2025-29-3-90-106.
 5. Perrou F. (2007) Economic space: theory and applications. *Spatial Economics*. 2, 77-91.
 6. Budvil J. (1966) Spatial organization of the economy. M. : Progress. 248 p.
 7. Hirshman A.O. (1961) Strategy of economic development. M. : Publishing house of foreign literature, 1961. 368 p.
 8. Myrdal, G. (1957) Economic theory and countries of underdeveloped regions. Moscow: Publishing House of Foreign Literature. 168 p.
 9. Prebish R. (1968) Peripheral economy in the world economy system. *World economy and international relations*. No. 9. pp. 3-15.
 10. Singer H. (1968) Distribution of benefits from international trade between investing and recipient countries. *World Economy and International Relations*. No. 10. pp. 16-28.
 11. Barasheva T.I. (2022) Approaches to assessing and monitoring the use of budgetary potential in the regions of the Far North. *Problems of territorial development*. Vol. 26, No. 3. pp. 38-57. DOI: 10.15838/ptd.2022.3.119.3
 12. Popova G.L. (2022) Financial and economic analysis of the interregional differentiation of the tax potential of the regions of the Central Federal District in the context of budget risks. *Finance and credit*. Vol. 28, No. 6. pp. 1232-1251. DOI: 10.24891/fc.28.6.1232.
 13. Badylevich R.V., Verbinenko E.A. (2021) Assessment of the financial potential and tax resources of the regions of the Arctic zone of the Russian Federation. *Arctic and North*. No.43. pp. 88-111. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2021.43.88
 14. Siluanova M.V. (2022) Financial risks of the state: essence, features and classification in the context of interregional imbalances. *Public administration. Electronic Bulletin*. No. 92. pp. 57-74. DOI: 10.24412/2070-1381-2022-92-57-74.
 15. Sharandina N.L. (2023) Financial system: controversial issues in the russian doctrine of financial law. *Law and the State: theory and Practice*. №10(226). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-sistema-diskussionnye-voprosy-v-rossiyskoy-doktrine-finansovogo-prava> (date of request: 03/31/2026).
 16. The Ministry of Finance of the Russian Federation. The level of estimated budget security of the subjects of the Russian Federation after the distribution of subsidies for equalizing budget security of the subjects of the Russian Federation and the index of budget expenditures of the subjects of the Russian Federation for 2025 : website // Official website of the Ministry of Finance of the Russian Federation. – November 29, 2024. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=310183 (date of request: 03/31/2026).
 17. The Federal Treasury. The level of subsidization of the subjects of the Russian Federation : website // Unified portal of the budget system of the Russian Federation. URL: <https://budget.gov.ru/регионы/уровень-дотационности-субъектов-рф?regionId=45000000> (date of request: 03/31/2026).
-

Afendikova Ekaterina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Donetsk Institute of Management – a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Donetsk, Russia

E-mail: ekaterina-mamchenko@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9371-4851

AuthorID: 1109049

Received 01.04.2026